

ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ

Мирзокаримова Ноибохон Умридин кизи

Студентка кафедры биохимии факультета биологии и экологии
НУУз имени Мирзо Улугбека,
Узбекистан, г.Ташкент

Ялалова Ильмира Рафиковна

Доцент кафедры биохимии факультета биологии и экологии НУУз имени
Мирзо Улугбека,
Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация: Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) представляет собой хроническое заболевание цереброваскулярного характера, которое связано с нарастающим ишемическим повреждением головного мозга. Главной причиной возникновения ДЭП является длительное повышение артериального давления, приводящее к хронической ишемии мозга на фоне атеросклеротических изменений в сосудах. Этот патологический процесс сопровождается нарушениями когнитивных функций и моторики, а также депрессией и эмоциональной нестабильностью, которые усиливаются по мере прогрессирования болезни. На поздних стадиях могут развиваться деменция, параличи, расстройства функции тазовых органов и полная утрата способности к самообслуживанию. Ранняя диагностика и лечение могут замедлить развитие заболевания и повысить качество жизни пациента.

Ключевые термины: Артериальная гипертензия, когнитивные нарушения, атеросклероз, ишемия мозга, липогиалиноз, деменция, микрокровоизлияния.

Дисциркуляторная энцефалопатия представляет собой цереброваскулярное заболевание, которое проявляется ишемическим повреждением головного мозга и постепенно приводит к возникновению нейропсихологических и неврологических расстройств. Это заболевание затрагивает мелкие артерии

мозга, которые обеспечивают кровоснабжение глубоко расположенных участков, отвечающих за взаимодействие с нейронами. В результате прогрессирования болезни формируется ряд патологических изменений, которые могут угрожать жизни пациента. Ухудшение состояния приводит к нарушению когнитивных функций, значительно снижая качество жизни больного и способствуя преждевременному развитию осложнений.

Причины заболевания. Церебральная микроангиопатия, которая является характерной для дисциркуляторной энцефалопатии, возникает в результате длительно существующей артериальной гипертензии. Это состояние приводит к хронической ишемии головного мозга на фоне атеросклеротических изменений в сосудах мозга. Уменьшение кровотока вызывает снижение функций нейроваскулярных единиц и нарушает регуляцию кровообращения. Одним из факторов, способствующих развитию заболевания, являются изменения в эндотелии мелких сосудов. Однако основной причиной болезни остается артериальная гипертензия. Это заболевание изменяет структуру церебральных сосудов, вызывает липогиалиноз, способствует атеросклерозу и увеличивает проницаемость гематоэнцефалического барьера. В результате этих патологических процессов в белом веществе мозга постепенно развиваются неполные инфаркты, микрокровоизлияния и атрофические изменения. Нарушение когнитивных функций может привести к альцгеймеровской дегенерации с активным развитием деменции. Если не обращать внимания на признаки дисциркуляторной энцефалопатии, заболевание будет стремительно развиваться, приводя к серьезным физическим и когнитивным расстройствам, включая парезы, параличи, недержание мочи и полную утрату трудоспособности. Однако раннее начало медикаментозного лечения может предотвратить такие осложнения.

Симптоматика заболевания. Характерной чертой дисциркуляторной энцефалопатии является медленное прогрессирование болезни. На ранних этапах наблюдаются в основном нарушения в эмоциональной сфере. Чаще всего

пациенты испытывают депрессию, ипохондрию и снижение физической активности. Их отношение к окружающим меняется, они становятся более раздражительными, и у них возникают перепады настроения. Также могут проявляться мышечные и головные боли, а также шум в ушах. Эти проявления не связаны с уже существующими хроническими заболеваниями и могут появляться и исчезать самостоятельно, особенно на фоне психотерапии и временного улучшения эмоционального состояния пациента. Когнитивные расстройства могут проявляться уже на ранних этапах болезни. Однако многие пациенты и их близкие предпочитают игнорировать проблемы с памятью и вниманием, а также замедление мыслительных процессов. Также может возникнуть неустойчивая походка. Двигательные и когнитивные нарушения становятся более выраженными в период обострения заболевания. Пациенты начинают осознавать, что у них возникают трудности с ориентацией в пространстве и времени, они могут испытывать расстройства личности и терять навыки самообслуживания. Типичные признаки дисциркуляторной энцефалопатии в стадии обострения: шаркающая походка, нарушения речи, парезы и параличи, колебания артериального давления, эмоциональная неустойчивость, нарушения функций тазовых органов, выраженные двигательные расстройства, которые могут привести к падениям и травмам. Степень выраженности симптомов болезни определяется стадией прогрессирования патологии, индивидуальными характеристиками функционирования головного мозга пациента, наличием артериальной гипертензии, атеросклероза и другими сосудистыми расстройствами. Ускорение развития дисциркуляторной энцефалопатии может происходить из-за перенесенных сосудистых заболеваний, травм головного мозга и психотравмирующих обстоятельств.

Диагностика заболевания. Для выявления дисциркуляторной энцефалопатии необходимо провести всестороннее обследование. Это исследование помогает определить степень нарушений в мозговом

кровообращении и обнаружить повреждения в головном мозге. В группу риска входят пациенты с гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом. Людям, страдающим от этих сопутствующих заболеваний, рекомендуется регулярно проходить обследования, что позволяет контролировать состояние как мелких, так и крупных сосудов, а также своевременно начинать лечение на доклиническом этапе. В процесс диагностики входят консультации невролога, офтальмолога и других специалистов.

Профилактика заболеваний. Наилучший способ предотвращения дисциркуляторной энцефалопатии заключается в мониторинге состояния сосудов головного мозга и шейного отдела позвоночника. При наличии артериальной гипертензии важно следить за уровнем давления и избегать резких колебаний, которые могут повредить эндотелиальные стенки сосудов. При гипертонии рекомендуется регулярно проходить ультразвуковую доплерографию сосудов и магнитно-резонансную томографию головного мозга. Значительный вклад в предотвращение сосудистых нарушений и дегенеративных изменений в мозге вносит сбалансированное питание. Оно влияет на уровень холестерина и может как способствовать, так и предотвращать атеросклеротические изменения в сосудах. Из рациона следует исключить трансжиры и сократить потребление простых углеводов (сладости, выпечка). Пожилым людям рекомендуется заменять жирное мясо на рыбу и курицу, а также по возможности ограничивать употребление яиц, копченостей и субпродуктов. Для обеспечения нормального кровообращения в головном мозге и предотвращения когнитивных нарушений можно использовать некоторые категории медикаментов, а также поливитаминные комплексы.

Заключение

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) представляет собой одно из наиболее часто встречающихся хронических заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения. Это состояние проявляется прогрессирующим ухудшением когнитивных способностей, эмоциональной

нестабильностью и нарушениями двигательной активности. Основными факторами, способствующими развитию ДЭП, являются артериальная гипертензия и атеросклероз, которые приводят к хронической ишемии мозга и изменениям в структуре сосудов.

Ранняя диагностика данного заболевания, которая включает современные методы визуализации (такие как МРТ и УЗДГ) и лабораторные исследования, имеет решающее значение для своевременного начала терапии и замедления прогрессирования недуга. Эффективные меры профилактики, такие как контроль уровня артериального давления, коррекция рациона питания и регулярные обследования сосудов, помогают снизить вероятность развития ДЭП, особенно у пациентов, находящихся в группе риска.

Современные методы лечения должны сосредоточиться не только на снятии симптомов, но и на предотвращении таких осложнений, как деменция, параличи и полная утрата способности к самообслуживанию. Продолжение исследований в области патогенеза и терапии ДЭП может помочь в разработке новых стратегий, направленных на улучшение качества жизни пациентов и профилактику цереброваскулярных заболеваний.

Список литературы

1. Штульман Д.Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М.: Медпрессинформ, 2008. – 6-е изд. –1080 с.
2. Левин О.С. Дисциркуляторная энцефалопатия: современные представления о механизмах развития и лечении // *Consilium medicum*. 2007. – No 8. – С. 72–79.
3. Яхно Н.Н., Левин О.С., Дамулин И.В. Сопоставление клинических и МРТ-данных при дисциркуляторной энцефалопатии. Когнитивные нарушения // *Неврологический журнал*.
4. Гусев, Е. И., Скворцова, В. И. “Нейроваскулярная патология: диагностика и лечение”. — Москва: Медицинская литература, 2015.

5. Покровский, В. И., Захаров, В. В. “Цереброваскулярные заболевания: практическое руководство”. — СПб: Издательство Лань, 2019.
6. Оганов, Р. Г., Панченко, Е. П. “Хроническая ишемия мозга: патофизиология, диагностика, лечение”. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
7. Крылов, В. В., Золотарев, М. А. “Механизмы развития когнитивных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии”. // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. — 2018. — Т. 118, №6. — С. 23-28.
8. Schmidt, R., Fazekas, F. “Cerebral microangiopathy and cognitive impairment”. // Stroke Journal. — 2017. — Vol. 48, No. 4. — P. 100-108.